

Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələrinin Müəllimlərinin Rəqəmsal Texnologiyadan İstifadəsi və Onun Təhsilin Keyfiyyətinə Təsirləri

Məmmədova Günel

<https://orcid.org/0000-0002-6248-9265>

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, İbtidai təhsil fakültəsi, İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrasının müəllimi

Bakı, Azərbaycan

gunelmemmedova2806@gmail.com

Tel: 055 912 32 12

XÜLASƏ

Müasir cəmiyyətdə rəqəmsal texnologiya görünməmiş bir sürətlə həyatın müxtəlif sahələrinə nüfuz edir və təhsil sektoru, xüsusən də məktəbəqədər təhsil sahəsi bu prosesdən kənarda qalmır. Bu məqalənin məqsədi məktəbəqədər təhsildə rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı aparılmış tədqiqatları araşdırmaq və təhlil etmək, onun məktəbəqədər təhsildəki əhəmiyyətini, mövcud çətinlikləri və həmin çətinliklərin aradan qaldırılması üçün mümkün strategiyaları müəyyən etməkdir. Bundan əlavə, məqalə məktəbəqədər təhsilin rəqəmsallaşdırılması sahəsində nəzəri və praktiki baxımdan faydalı istinad mənbələri təqdim etməyi hədəfləyir. Tədqiqatın metodologiyasının müəyyən edilməsində keyfiyyət tədqiqat yanaşması çərçivəsində fenomenoloji dizayn seçilmişdir. Tədqiqat qrupu maksimum variasiya seçmə strategiyasına əsaslanan məqsədyönlü seçmə metodu ilə formalaşdırılmışdır. Araşdırmada iştirak edən 13 müəllim tədqiqat qrupunu təşkil etmişdir. Məlumatların toplanması üçün yarı strukturlaşdırılmış müsahibə formasından istifadə olunmuş, əldə edilən məlumatlar isə məzmun analizi metodu ilə təhlil edilmişdir. Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, müəllimlərin qiymətləndirmələrinə əsasən, rəqəmsal texnologiya məktəbəqədər təhsildə çoxşaxəli bir vasitə kimi istifadə oluna bilər. Bəzi müəllimlər texnologiyanın uşaqların yaradıcılığını və öyrənmə təcrübəsini zənginləşdirdiyini vurğulayır. Digərləri isə texnologiyanın həddindən artıq istifadəsinin mənfi təsirlərə səbəb ola biləcəyini qeyd edirlər. Ümumilikdə, texnologiyanın idarə olunan və məzmun yönümlü şəkildə tətbiqinin vacibliyi ilə yanaşı, onun hər bir uşağın fərdi öyrənmə tərzinə uyğun şəkildə inteqrasiya edilməsinin əhəmiyyəti ön plana çəkilmişdir.

Açar sözlər: Rəqəmsal Texnologiya; Məktəbəqədər təhsil; Fərdiləşdirilmiş Öyrənmə; Təhsil keyfiyyəti; Təhsil strategiyaları.

GİRİŞ

Texnologiya insanların nəsildən-nəslə sağ qalmaq üçün təbiətə qarşı mübarizədə yaratdıqları alət və avadanlıqların məcmusudur. İnsanlar mövcud biliklərindən istifadə edərək yeni problemləri həll edir və bununla da texnologiyanın davamlı təkamülünə töhfə verirlər. Bu xüsusiyyət texnologiyanı zamanla yığılan sosial hadisəyə çevirmişdir [13]. Texnologiyanın inkişafı bir neçə mühüm mərhələdən keçmişdir. Bu mərhələlərdən ən önəmlilərindən biri Sənaye İnqilabıdır. Sənaye İnqilabından sonra texnologiya müasir mənada inkişaf edərək əvvəlcə gündəlik həyata, daha sonra isə iş dünyasına nüfuz etmişdir. XXI əsr isə informasiya texnologiyalarına əsaslanan iqtisadi və sosial çərçivəyə keçidin şahidi olmuşdur. Texnologiyanın inkişafı cəmiyyətin müxtəlif mərhələlərinin formalaşmasına səbəb olmuşdur: İnformasiya Əsri, Kiber Əsr, Rəqəmsal Əsr, Elektron Əsr və Post-sənaye dövrü [7, 173-174]. İyirmi birinci əsr, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində “rəqəmsal əsr” kimi xarakterizə olunur. Ona görə

ki, yeni minillkdə qloballaşma və texnologiyanın inkişafı sosial strukturların dinamik şəkildə dəyişməsinə gətirib çıxarmaqdadır. Bu da yeni ideyaların və hadisələrin meydana gəlməsinə şərait yaradır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) sürətli inkişafı nəticəsində ədəbiyyatda insanlar və texnologiya arasındakı qarşılıqlı əlaqəni təsvir etmək üçün “rəqəmsal yerlilər” və “rəqəmsal mühacirlər” kimi terminlər işlədilməyə başlanmışdır. Bu anlayışlardan birincisi “rəqəmsal yerlilər” konsepsiyasıdır. Rəqəmsal yerlilər günümüz texnologiyaları ilə böyümüş, əsasən onlayn mühitdə yaşayan, texnologiyadan asılıdı ki, gündəlik fəaliyyətlərinin əhəmiyyətli bir hissəsinə çevrilmişdir. Bu da XXI əsrin uşaqları və gəncləridir [4, 257-263]. Əksinə, “rəqəmsal mühacirlər” kimi tanınan nəsillər müasir texnologiya ilə böyüməmiş, yalnız həyatlarının sonrakı dövrlərində onunla qarşılaşaraq uyğunlaşmağa çalışmışdır. Bu təriflərdən aydın olur ki, məktəbəqədər yaşdan ali təhsilə qədər olan uşaqlar və gənclər əsasən rəqəmsal yerlilər kateqoriyasına daxildir. Buna görə də təhsil və təlim proseslərinin rəqəmsal yerlilərin tələblərinə uyğunlaşdırılması olduqca vacibdir. Rəqəmsal yerlilərin xüsusiyyətlərini anlamaq bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlar eyni vaxtda bir neçə işi görməyə üstünlük verir, ardıcıl idrak strukturlarındansa paralel düşünmə tərzinə malik olurlar, kəşf edərək öyrənməyə meyillidirlər, məlumatı sürətlə əldə etmək istəyirlər, mətndən çox qrafik təqdimatlara üstünlük verirlər, mətnləri ardıcıl deyil, fraqmentlər (kapsullar) halında oxumağa meyillidirlər və ciddi işdən çox oyunlara üstünlük verirlər.

Qeyd etdiyimiz kimi bu gün rəqəmsal texnologiyalar (DT) müasir gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bu proses gənc uşaqları da əhatə edir və bir sıra tədqiqatlar onların informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ilə geniş miqyaslı və intensiv qarşılıqlı əlaqədə olduğunu ortaya qoymuşdur [12, 25-40]. Bu da İKT-nin erkən uşaqlıq təhsilinə (EUT) inteqrasiyasına dair araşdırmaların zəruriliyini vurğulamışdır. DT-lərin EUT-yə inteqrasiyası və onun effektivliyi məsələsi 1980-ci illərdən müzakirə olunmaqdadır. İlk dövrdə DT-lərin kiçikyaşlı uşaqlar üçün zərərli olduğu və EUT-də istifadəsinin faydasız nəticələr verdiyi iddia edilirdi [6]. Lakin sonrakı tədqiqatlarda bəzi alimlər DT-lərin kiçik uşaqların təhsilində xüsusi potensialını ön plana çəkmiş və onların EUT-yə inteqrasiyasının imkanlarını araşdırmışlar. Texnologiyadakı sürətli inkişaf DT-lərin yeni formalarının meydana çıxmasına və onların EUT-yə tətbiqi ilə bağlı yeni tələblərin formalaşmasına səbəb olmuşdur [14, 4-12]. Bundan əlavə, bəzi ölkələr DT-lərin imkanlarından maksimum yararlanmaq və onları EUT-yə səmərəli şəkildə inteqrasiya etmək məqsədilə müvafiq siyasətlər hazırlamışdır. Lakin bu gün Azərbaycanda DT-lərin EUT-yə inteqrasiyasına dair xüsusi siyasət mövcud deyil. Bu baxımdan, mövcud vəziyyətin müəyyənəşdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Bu məqsədlə aparılan bu tədqiqat işi həm də EUT mühitində DT-lərin mövcudluğunu və müəllimlər tərəfindən hazırlanan tədris fəaliyyətlərində onların istifadə səviyyəsini araşdırmağa yönəlmişdir.

Beləliklə rəqəmsal əsrdə gənclərin istirahət və əyləncə məqsədilə ən çox istifadə etdiyi texniki vasitələrdən biri kompüterdir. Oyunlar kompüter proqramları arasında ən geniş istifadə olunanlardan biridir və yüksək tələbat olan əyləncə forması hesab edilir [5, 7-22]. Rəqəmsal oyunlar vizual interfeys vasitəsilə təqdim edilən və müxtəlif texnologiyalardan istifadə olunaraq hazırlanmış oyunlardır [7, 172-189]. Hazırda dünyada bir milyardan çox insan rəqəmsal oyunlarla məşğul olur və gənc nəsillər, hətta 5-6 yaşlı uşaqlar belə, onlarla getdikcə daha çox tanış olur [10]. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, uşaqlar ekran qarşısında daha çox vaxt keçirir və video oyunlara üstünlük verirlər. Bununla belə, həmin tapıntılar uşaqların ənənəvi oyunlara da artan maraq göstərdiyini ortaya qoyur. Ənənəvi oyunlar isə fiziki aktivliyi, ünsiyyəti, yaradıcılığı və insanlarla qarşılıqlı əlaqəni ön plana çıxarır. Bu oyunlarda iştirakçılar qaydaları, oyun sahəsini, müddətini, oyunçuların sayını və hətta istifadə olunan alətləri dəyişdirərək oyunu özlərinə uyğunlaşdırmaqda sərbəstdirlər [11].

Dünyada baş verən texnoloji inkişafının demək olar ki, bütün sahələrə təsir göstərməsi, təhsilin də bu inkişafıdan kənar qalmamasını zəruri edir. Çünki müasir insanın bu inkişafı uyğunlaşması və əlavə olaraq elm və texnologiya sahəsinə töhfə verə bilməsi üçün əvvəlkindən daha çox təhsilə yönəlməsi vacibdir [1, 29-30]. Təhsilin əsas məqsədi isə fərdi cəmiyyət həyatına hazırlamaq və onun ehtiyac duyduğu bilik, bacarıq, dəyər və münasibətləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu ehtiyaclar cəmiyyətdən cəmiyyətə və zamana görə dəyişsə də, ümumilikdə XXI əsrdə tələblərin inkişaf edən texnologiyaya uyğunlaşması,

düzgün məlumat əldə etməsi və texnologiyadan effektiv istifadə bacarıqlarını qazanması zəruri hesab olunur. Bu baxımdan, rəqəmsal dünyada böyüyən müasir nəsil və gələcəyin “rəqəmsal yerliləri” üçün təhsil mühtlərinin və öyrənmə təcrübələrinin də eyni istiqamətdə zənginləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də məktəblərə təqdim olunan texnoloji alətlər və avadanlıqlar mühüm əhəmiyyət kəsb etsə də, onların təkbaşına kifayətli olmadığı iddia edilə bilər. Başqa sözlə desək, texnologiyanın sadəcə məhsul kimi məktəblərə gətirilməsi onun səmərəli istifadəsini təmin etmir [2]. Sosial inkişafın əsas amillərindən biri yaxşı təlim keçmiş işçi qüvvəsinə malik olmaqdır. Bu isə yalnız yüksək keyfiyyətli məktəblərin mövcudluğu ilə mümkündür. Fikrimizcə bu baxımdan, təhsilin keyfiyyətində həlledici rola malik olan ixtisaslı müəllimlərin əhəmiyyətini daha dərindən dərk etmək mümkündür.

Belə ki, təhsil və texnologiya bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olan iki mühüm sahədir. Aşkara görə texnologiyanın təhsildə istifadəsinin əsas məqsədini müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin və məktəb rəhbərliyinin texnologiyada kifayətlik səviyyəsinə çatmasını, texnologiyadan öz məqsədlərinə uyğun şəkildə faydalanmalarını və onu məktəb mədəniyyətinə inteqrasiya edərək yeni texnologiyaların tətbiqində qabaqcıl mövqedə olmalarını təmin etməkdir. Onun fikrincə bu məqsədə nail olmaq üçün müəllimlərə mühüm vəzifələr düşür. Müəllimlərin bu vəzifələri səmərəli şəkildə yerinə yetirə bilməsi üçün onların texnologiyadan istifadə üzrə çağırışa qədərki (pre-service) və ixtisasartırma (in-service) təhsili alması vacibdir.

Hazırda müəllimlərin texnologiyadan istifadəsi ilə bağlı geniş və çoxşaxəli tədqiqatlar mövcuddur [13, 21-22]. Lakin məktəbəqədər müəllimlərlə texnologiya kontekstində aparılan araşdırmalar nisbətən məhduddur. Bunlara baxmayaraq, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müəllimlərin təhsil texnologiyalarından istifadə vəziyyətini kəmiyyət metodları, həmçinin məktəbəqədər müəllimlər və müəllim namizədlərinin informasiya texnologiyaları sahəsində özünü effektivlik qavrayışlarını və texnoloji avadanlıqlardan istifadəyə münasibətləri tədqiqat obyektinə olmuşdur. Bundan başqa Dalın [8] məktəbəqədər müəllimlərin texnoloji-pedaqoji məzmun biliklərini keyfiyyət metodları ilə öyrənmişdir. Demirin [9] məktəbəqədər müəllimlərin informasiya texnologiyalarından istifadəsini və bunun tədrisə keyfiyyət təsirini araşdırmışdır. Bu məqalədə isə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin texnologiyadan istifadəsi ilə bağlı perspektivlərini müəyyənləşdirmək üçün həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət yanaşmalarının birgə tətbiqi nəzərdə tutulur.

Beləliklə XXI əsrdə informasiya texnologiyaları sosial tərəqqi üçün mühüm qüvvəyə çevrilmişdi. İnformasiya texnologiyalarının davamlı inkişafı və populyarlaşması ilə məktəbəqədər təhsilin ənənəvi üsulu tədricən rəqəmsal texnologiya ilə əvəz olunmaqdadır. Uşaq bağçaları və uşaq baxım mərkəzləri uşaqlara oyunlar və qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə bilikləri öyrənməyə və üfqlərini genişləndirməyə imkan verən intellektual interaktiv qurğular, təhsil proqramları və digər alətlər təqdim etməkdədirlər. Bu öyrənmə üsulu uşaqların öyrənməyə marağını stimullaşdırmaqla yanaşı, onların öyrənmə səmərəliliyini artırır və müstəqil öyrənmə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdədir. Rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi gənc uşaqların idrak inkişafında da inqilab etdi. Multimedia tədrisi, virtual eksperimentlər və digər formalar vasitəsilə uşaqlar mücərrəd anlayışları daha intuitiv şəkildə dərk edə, biliklərin qavramasını və yaddaşını dərinləşdirə bilərlər. Eyni zamanda, rəqəmsal texnologiya həm də kiçik yaşlı uşaqlar üçün daha geniş öyrənmə məkanı açır, onların üfqlərini genişləndirir və hərtərəfli inkişafına təkan verməkdədir.

Araştırmanın metodları

Bu işdə keyfiyyətli tədqiqat nümunələrindən biri olan fenomenoloji yanaşmadan istifadə edilmişdir. Fenomenologiya şəxslərin təcrübələrini, qavrayışlarını və bu təcrübələrə verdikləri mənaları anlamağa yönəlmiş keyfiyyətli bir tədqiqat metodudur. Fenomenoloji yanaşma iştirakçıların müəyyən bir fenomeni (hadisə, təcrübə və ya vəziyyəti) necə yaşadıklarını və bu fenomenin onlar üçün nə ifadə etdiyini araşdırmağa diqqət yetirir. Bu yanaşma iştirakçıların perspektivindən çıxış edərək onların şəxsi təcrübələrini və daxili aləmlərini anlamağa imkan verir.

Fenomenoloji yanaşma adətən aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirilir [15]:

- Tədqiqat mövzusunun müəyyənləşdirilməsi: Tədqiqatçı araşdıracağı fenomeni müəyyən edir. Fenomen iştirakçıların yaşadığı hər hansı bir hadisə, vəziyyət və ya mövzu ola bilər.

- **İştirakçı seçimi:** Müəyyən edilmiş fenomeni yaşamış və bu təcrübəni izah etməyə hazır olan iştirakçılar seçilir. Onların fenomeni yaxından təcrübədən keçirməsi vacibdir.
- **Məlumatların toplanması:** Tədqiqatçı iştirakçılarla aparılan dərinləşdirilmiş və ya yarı-strukturlaşdırılmış müsahibələr vasitəsilə ətraflı məlumat toplayır. İştirakçılardan fenomenlə bağlı hissələrini və bu təcrübəni necə dərk etdiklərini ətraflı izah etmələri xahiş olunur.
- **Məlumatların təhlili:** Toplanmış məlumatlar diqqətlə analiz edilir, mənalı anlayışlar, mövzular və strukturlar müəyyən edilir. Bu mərhələdə məlumatların daxili məzmunu araşdırılır və iştirakçıların təcrübələrinin mahiyyətini anlamağa çalışılır.
- **Mənanın formalaşdırılması:** Təhlil nəticələrinə əsasən fenomenin daha geniş kontekstdə mənası şərh edilir. İştirakçıların təcrübələrinə verilən məna izah olunur.
- **Nəticələrin təqdimatı:** Tədqiqatçı əldə olunan nəticələri yazılı və ya şifahi formada təqdim edir. Bu təqdimatda iştirakçıların təcrübələrini və onlara verdikləri mənalı əks etdirən zəngin təsvirlər yer alır.

Fenomenoloji yanaşma iştirakçıların daxili aləmini və təcrübələrini dərinləndirməyə imkan verən hərtərəfli bir tədqiqat üsuludur. Bu metod tədqiqatçının şəxsi qərəzlərindən asılı olmayaraq iştirakçıların təcrübələrini obyektiv şəkildə dəyərləndirməyə şərait yaradır və mürəkkəb, dərin mövzuların araşdırılmasında effektiv bir yanaşma hesab olunur.

İşçi qrupu

Tədqiqat qrupu, maksimum müxtəliflik seçmə strategiyasından istifadə edərək seçilmişdir. Maksimum müxtəliflik nümunəsi, mövzu ilə əlaqəli ola biləcək insanların müxtəlifliyini təmsil edən bir nümunə təqdim etmək məqsədi daşıyır. Tədqiqatda iştirak etməyə razı olan 13 müəllim müsahibə üçün seçildi. İştirakçıların cinsi, yaşı və yaşlı olması diqqətlə qeyd edildi. İştirakçılar arasında bir nəfər istisna olmaqla, hamısı qadındır ki, bu da tədqiqatın əsasən qadın iştirakçılarla aparıldığını göstərir. İştirakçıların əksəriyyəti “məktəbəqədər müəllim” kimi qeyd olunmuşdur. Bundan əlavə, “sınıf müəllimi” və “xüsusi təhsil müəllimi” ixtisaslarına aid olan iştirakçılar da mövcuddur. İştirakçıların yaşı 22 ilə 45 arasında dəyişir və orta yaş bu aralığın ortasını təşkil edir. Onların pedaqoji stajı 1 ildən 18 ilə qədər dəyişir. Bu göstərici iştirakçıların tədris təcrübəsinin müddətini əks etdirir. İştirakçıların təhsil səviyyəsi “bakalavr” və “magistr” dərəcələri ilə ifadə olunur. Onların əksəriyyəti bakalavr dərəcəsinə sahibdir, yalnız bir nəfər magistr dərəcəsinə malikdir.

Məlumat toplama vasitəsi

Keyfiyyətli tədqiqatlar mürəkkəb və dərinlik tələb edən hadisələri anlamaq və araşdırmaq üçün istifadə olunan mühüm elmi yanaşmadır. Bu cür tədqiqatlarda məlumat toplama üsulları iştirakçıların təcrübələrini, fikirlərini, münasibətlərini və davranışlarını ətraflı şəkildə öyrənməyə imkan verir. Bu kontekstdə, müsahibə forması keyfiyyətli tədqiqatlarda geniş istifadə edilən əsas məlumat toplama vasitələrindən biridir. Müsahibə forması tədqiqatçı tərəfindən hazırlanmış sualları və alt-sual dəstlərini özündə birləşdirir və iştirakçılara ardıcıl və müqayisəyə imkan verən şəkildə təqdim olunur. Beləliklə, bu forma tədqiqat prosesini daha strukturlaşdırır və tədqiqatçının mövzunu yönləndirməsinə kömək edir.

Müsahibə forması tədqiqatçıya mövzunu dərinləndirməyə və iştirakçıların təcrübələrinə dair zəngin və sistemli məlumat toplamağa şərait yaradır. Tədqiqatçı müsahibə zamanı iştirakçıların cavablarını qeyd edir və daha sonra bu cavabları təhlil üçün istifadə edir. Bu yanaşma iştirakçıların ətraflı fikirlərini toplamaq, fərqli iştirakçıların cavablarını müqayisə etmək və əldə edilən məlumatların etibarlılığını artırmaq baxımından mühüm üstünlüklər təmin edir.

Məlumatların toplanması və təhlili

Keyfiyyətli tədqiqatın etibarlılığını (təkrar edilə bilmə qabiliyyəti) və doğruluğunu (ardıcılığını) təmin etmək məqsədilə bir sıra metodoloji addımlar atılmışdır. Bu addımlar sırasına ötürülə bilənlik (ətraflı təsvirlər və məqsədyönlü iştirakçı seçimi), ardıcılıq (araşdırma prosesinin və tapıntıların sistemli şəkildə nəzərdən keçirilməsi), təsdiq edilə bilənlik (tədqiqatın nəticələrinin alternativ yollarla yoxlanılması) və ümumi etibarlılığın artırılması (geniş iştirak təminatı, dərin və müxtəlif məlumatların toplanması, metodoloji üçbucaqlaşdırma, iştirakçı təsdiqi və ekspert rəylərinin əldə olunması) daxildir. Müsahibələrin qarşılıqlı etimad şəraitində aparılması üçün onların iş saatlarından kənar vaxtlarda – əsasən axşam saatlarında və ya həftə sonlarında – keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Toplanan məlumatların tədqiqat sualları ilə uyğunluğu davamlı şəkildə müqayisə, şərh və konseptuallaşdırma yolu ilə qiymətləndirilmişdir.

Tədqiqat məqsədlərinə uyğun olaraq toplanmış məlumatlar ilkin mərhələdə təhlil edilmiş və izah edilmişdir. Yarı strukturlaşdırılmış müsahibə metodu əsasında toplanan məlumatlara məzmun təhlili yanaşması tətbiq edilmişdir. Təhlil prosesi aşağıdakı mərhələləri əhatə etmişdir: məlumatların kodlaşdırılması, kodlar daxilində mövzuların müəyyən edilməsi, bu mövzular üzrə tapıntıların aşkarlanması və interpretasiyası. Məlumatlar ilkin mənasına və kontekstdəki mahiyyətinə sadıq qalmaqla şərh edilmədən təkrar qurulmuş, ideya və mövzu baxımından sistemləşdirilmişdir. Nəticələrin etibarlılığı davamlı məlumat toplama prosesi vasitəsilə yoxlanılmış, tədqiqat nəticələrinin məntiqi və strukturlaşdırılmış şəkildə təqdim edilməsi üçün əlavə analitik səylər göstərilmişdir.

NƏTİCƏLƏR

Məktəbəqədər təhsildə uşaqların öyrənmə təcrübəsini zənginləşdirmək üçün rəqəmsal texnologiyadan necə istifadə edirsiniz? (Hansı rəqəmsal alətlərə və ya proqramlara üstünlük verirsiniz?). İştirakçılara ünvanlanan açıq tipli "Məktəbəqədər təhsildə uşaqların öyrənmə təcrübəsini zənginləşdirmək üçün rəqəmsal texnologiyadan necə istifadə edirsiniz? (Hansı rəqəmsal alətlərə və ya proqramlara üstünlük verirsiniz?)" sualına verilən cavablardan birbaşa sitatlar aşağıda təqdim olunmuşdur. Növbəti mərhələdə bu sitatlar kontekstual olaraq təhlil edilmiş və şərh edilmişdir.

1. İnteraktiv öyrənməyə dəstək

Bir çox iştirakçı texnologiyadan uşaqların öyrənmə prosesinə daha fəal və əyləncəli şəkildə qoşulmalarını təmin etmək üçün istifadə etdiklərini vurğulamışdır. Məsələn:

(P1): "...planşetlərdən, interaktiv təhsil proqramlarından və öyrədici onlayn oyunlardan istifadə edirəm."

(P3): "...rəqəmsal lövhələr... riyaziyyat və hərf öyrənmələrini daha interaktiv etmək üçün çox faydalıdır."

(P4): "...öyrədici oyunlarla əyləncəli edirik."

Bu ifadələr interaktiv vasitələrin təlimin effektivliyini və uşaqların motivasiyasını artırdığına dair fikirləri əks etdirir.

2. Rəqəmsal hekayəçilik və dil bacarıqlarının inkişafı

Bəzi müəllimlər rəqəmsal texnologiyalardan xüsusilə dil bacarıqlarını gücləndirmək məqsədilə istifadə etdiklərini qeyd etmişlər:

(P2): "Rəqəmsal nağıl kitabları... hekayə anlatma bacarıqlarını təkmilləşdirmək və yeni lüğət öyrətmək üçün..."

(P5): "Şagirdlər öz hekayələrini yaradır və rəqəmsal platformada paylaşırlar."

Bu yanaşma dil öyrənmənin yaradıcı və şagirdyönümlü formasını təşviq edir.

3. Fərdi yanaşma və inklüzivlik

Bəzi iştirakçılar texnologiyanın xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlar üçün fərdi və adaptiv tədris imkanı yaratdığını qeyd etmişlər:

(P6): “Xüsusi təhsil proqramları tələbələrimin öyrənmə təcrübəsini dəstəkləyir.”

Bu, texnologiyanın inklüziv təhsildə rolu barədə mühüm göstəricidir.

4. Yaradıcılığın və incəsənətin təşviqi

Rəqəmsal vasitələrin incəsənət və yaradıcılıq fəaliyyətlərində istifadəsi də geniş yayılmışdır:

(S8): “...rəqəmsal rəsm əsərləri yaradırlar.”

(S12): “...rəqəmsal musiqi proqramlarından istifadə edirəm.”

(S13): “...3D dizayn proqramlarından istifadə edirəm.”

Bu cavablar texnologiyanın təkcə akademik deyil, həm də estetik və yaradıcı potensialın inkişafında mühüm rol oynadığını göstərir.

5. Texnologiya vasitəsilə müasir bacarıqların öyrədilməsi

Bir neçə iştirakçı uşaqlara rəqəmsal savadlılıq və proqramlaşdırma kimi müasir bacarıqların öyrədilməsinə diqqət yetirmişdir:

(S10): “...kodlaşdırma proqramlarına üstünlük verirəm.”

Bu, məktəbəqədər mərhələdə rəqəmsal savadlılığın əsaslarının qoyulmasına dair innovativ yanaşmaları əks etdirir.

6. Tədris məkanlarının və təcrübələrinin genişləndirilməsi

Texnologiya vasitəsilə müəllimlər dərs məkanlarını fiziki mühitdən kənara çıxara bilmişlər:

(S7): “...smartboarddan istifadə edərək onlayn təlim resurslarına çıxış...”

(S11): “...virtual məkanlara virtual səyahətlər edirik.”

Bu ifadələr göstərir ki, rəqəmsal texnologiyalar sayəsində uşaqlar dünyanın müxtəlif yerləri ilə virtual tanışlıq imkanları əldə edirlər.

Müəllimlərin qiymətləndirmələri isə məktəbəqədər təhsil mühitində rəqəmsal texnologiyalardan istifadənin uşaqların öyrənmə təcrübəsini necə zənginləşdirdiyini aydın şəkildə ortaya qoyur. Qiymətləndirmələr göstərir ki, sinif daxilində müxtəlif rəqəmsal alətlər və tətbiqlər təlimin məqsədindən asılı olaraq fərqli funksiyalarla istifadə edilir. Müəllimlərin fikrincə, planşetlər, interaktiv təhsil proqramları və öyrədici onlayn oyunlar xüsusilə uşaqların diqqətini cəlb edir və öyrənmə prosesini daha əyləncəli və motivasiyaedici hala gətirir. Bu texnologiyalar uşaqlara riyaziyyat bacarıqlarını inkişaf etdirmək, hərf və rəqəmləri tanımaq, həmçinin lüğət ehtiyatlarını genişləndirmək baxımından mühüm töhfələr verir.

Rəqəmsal nağıl kitabları və hekayə yazma proqramları isə şagirdlərin yaradıcılığını və dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə geniş tətbiq olunur. Uşaqların öz hekayələrini yaratmaları, bu texnologiyalar vasitəsilə ifadə və təsəvvür güclərinin artmasına xidmət edir. Sensorlu cihazlar və xüsusi təhsil proqramları fərdi öyrənməyə ehtiyacı olan şagirdlərin təhsil prosesinə inteqrasiyasını dəstəkləmək üçün istifadə edilir. Müəllimlər bu vasitələrlə fərdi ehtiyacları uyğunlaşdırılmış, adaptiv tədris mühiti formalaşdırmağa çalışırlar. Bundan əlavə, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi tədrisin müxtəlif sahələrinə də sirayət edir. Coğrafiya dərslərində virtual səfərlər vasitəsilə global məkan anlayışı formalaşdırılır, incəsənət və musiqi təhsilində rəqəmsal yaradıcılıq alətləri şagirdlərin estetik duyum və ritmik bacarıqlarının inkişafına şərait yaradır. Nəhayət, bir sıra müəllimlər şagirdlərə erkən yaşlardan proqramlaşdırma və kodlaşdırma

bacarıqlarını öyrətmək məqsədilə xüsusi tətbiqlərdən istifadə etdiklərini qeyd edirlər. Bu texnologiyalar vasitəsilə uşaqlarda problem həll etmə, məntiqi düşünmə və ardıcıl düşüncə qurma bacarıqları formalaşır. Ümumilikdə, bu qiymətləndirmələr göstərir ki, müəllimlər rəqəmsal texnologiyaları yalnız bir öyrənmə vasitəsi deyil, eyni zamanda öyrənmə mühitini şaxələndirmək, tədris prosesini fərdiləşdirmək və tələbə fəallığını artırmaq üçün strateji bir resurs kimi qəbul edirlər.

Müəllimlərin qiymətləndirmələri məktəbəqədər təhsildə rəqəmsal texnologiyaların rolunu müxtəlif aspektlərdən əhatə edir. Bu fikirlər texnologiyaların uşaqların öyrənmə təcrübəsinə təsirinə dair geniş və fərqli yanaşmaları əks etdirir. Müəllimlərin əksəriyyəti hesab edir ki, rəqəmsal texnologiya uşaqların yaradıcılıq bacarıqlarını dəstəkləyən mühüm vasitədir. Onların fikrincə, vizual elementlərin istifadəsi öyrədilən anlayışların daha yaxşı mənimsənilməsinə və təkrarının effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Bu yanaşma, texnologiyaların uşaqlarda öyrənmə təcrübəsinin keyfiyyətini artırdığı və koqnitiv inkişafı dəstəklədiyi qənaətinə formalaşdırır.

Bundan əlavə, müəllimlər texnologiyaların diqqət proseslərini gücləndirdiyini və uşaqların müxtəlif vizual stimullarla düşünmə və təxəyyül qabiliyyətini inkişaf etdirməyə kömək etdiyini vurğulayırlar. Onlar müşahidə etmişlər ki, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə uşaqlarda problem həll etmə bacarıqlarının formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Lakin qiymətləndirmələrdə müəyyən kritik mövqelər də yer alır. Bəzi müəllimlər qeyd edirlər ki, rəqəmsal texnologiyaya həddindən artıq məruz qalma, xüsusilə məktəbəqədər yaş dövründə, diqqətin dağılmasına və yaradıcı düşüncənin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Bu fikirlər, texnologiyadan istifadənin idarəolunan və balanslaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkir.

Müəllimlər həmçinin texnologiyaların fərdiləşdirilmiş öyrənməyə imkan yaratdığını və bu xüsusiyyətin uşaqların maraqları və fərdi öyrənmə üslublarına uyğunlaşma baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirirlər. Bu, rəqəmsal alətlərin təkə informasiya ötürmə vasitəsi kimi deyil, eyni zamanda şəxsləşdirilmiş öyrənmə mühitlərinin yaradılması üçün potensial daşdığına göstərir. Ümumiyyətlə, müəllimlər razılaşırlar ki, səmərəli və məqsədyönlü şəkildə tətbiq edilən rəqəmsal texnologiya məktəbəqədər yaşlı uşaqların diqqət, yaradıcılıq və problem həll etmə bacarıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərə bilər. Bununla belə, bu texnologiyaların nəzarətli və pedaqoji məqsədlərə uyğun şəkildə istifadəsi əsas şərt kimi vurğulanır.

Aparığımız tədqiqatdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəllimlər rəqəmsal texnologiyaların uşaqların inkişafına müxtəlif təsirlər göstərdiyini bildirirlər. Bəziləri texnologiyadan idarə olunan şəkildə istifadənin müsbət nəticələr verə biləcəyini iddia edirlər. Məsələn, onlar vurğulayırlar ki, əyani vəsaitlər və uşaq mahnıları uşaqların eyni vaxtda sosiallaşmasına şərait yaratmaqla onların sosial qarşılıqlı əlaqəsini artırmağa bilər. Onlar həmçinin video oyunların vizual bacarıqları, xəritə oxumağı və problem həllini təkmilləşdirə biləcəyi və empatiya inkişaf etdirə biləcəyi fikrini bölüşürlər. Bununla belə, bəzi müəllimlər hesab edirlər ki, texnologiyadan həddindən artıq istifadə mənfi təsir göstərə bilər. Onlar iddia edirlər ki, uşaqların texnologiyaya emosional cəlb edilməsi onların empatiya inkişafına və sosial qarşılıqlı əlaqəyə mənfi təsir göstərə bilər. Onlar həmçinin rəqabətin yarana biləcəyini və texnologiyaların qısamüddətli öyrənməni təşviq etdiyini, lakin davamlı öyrənməyə mənfi təsir göstərdiyini qeyd edirlər. Müəllimlər nəzarətli istifadənin əhəmiyyətini vurğulayaraq, uşaqların texnologiyaya məruz qalmasının onların sosial və emosional inkişafına müsbət təsir göstərə biləcəyini, lakin həddindən artıq və nəzarətsiz istifadənin zərərli ola biləcəyini qeyd edirlər. Onlar rəqəmsal texnologiyaların uşaqların empatiyasına və sosial-emosional inkişafına kömək edə biləcəyi, lakin nəzarətsiz məzmun və müddətin mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyi fikrini bölüşürlər. Nəticə etibarilə, müəllimlərin qiymətləndirmələri məktəbəqədər təhsildə rəqəmsal texnologiyaların potensialını müxtəlif perspektivlərdən nəzərdən keçirir, nəzarətli istifadənin əhəmiyyətinə və məzmun seçiminin uşaqların inkişafına təsirinə diqqət yetirir.

Müəllimlərin bu qiymətləndirmələrinə əsasən, məktəbəqədər təhsildə rəqəmsal texnologiyalardan daha səmərəli istifadə üçün aşağıdakı tövsiyələr təklif oluna bilər:

1. Müəllimlər rəqəmsal məzmun seçimində diqqətli olmalı və şagirdlərin yaşına, maraqlarına və öyrənmə üslublarına uyğun materiallar seçməlidirlər. Onlar həmçinin məzmunun keyfiyyətini və pedaqoji dəyərini qiymətləndirmək üçün ekspertlərdən dəstək almalıdırlar. Nəzarətli istifadəni təmin etmək və məzmunu tələbələrə uyğun şəkildə təqdim etmək çox vacibdir.
2. Rəqəmsal texnologiya təhsil proqramları vasitəsilə tələbələrə təqdim edilməlidir. Riyaziyyat, dil bacarıqları, problem həll etmə, incəsənət, musiqi və coğrafiya kimi sahələrdə şagird inkişafını

dəstəkləyən tətbiqlərə üstünlük verilməlidir. Bu proqramların tələbə bacarıqlarının inkişafına yönəlməsi və təhsil məqsədi daşması vacibdir.

3. Rəqəmsal texnologiya tələbələrin fərdi ehtiyaclarını ödəmək üçün istifadə edilməlidir. Müəllimlər tələbələrin irəliləyişinə nəzarət etməli və xüsusi təhsil tələbələri kimi müxtəlif ehtiyacları olanlar üçün fərdi materiallar və tətbiqlər təqdim etməlidirlər. Hər bir tələbəyə öz sürəti ilə öyrənməyə icazə verilməlidir.
4. Rəqəmsal texnologiyadan həddindən artıq istifadənin mənfi təsirlərinin qarşısını almaq üçün müəllimlər tarazlığı və nəzarəti saxlamalıdır. Tələbələr müəyyən vaxtlarda texnologiyadan istifadə və ekran vaxtı ilə bağlı təlimatlandırılmalıdır. Eyni zamanda, texnologiyanın yalnız təhsil məqsədləri üçün istifadə edilməsinə diqqət yetirilməlidir.
5. Müəllimlər rəqəmsal texnologiyadan səmərəli istifadə etmək üçün təlim keçməlidirlər. Onlar üçün texnologiyanın pedaqoji cəhətdən inteqrasiyası və tələbələri necə istiqamətləndirmək barədə biliklərə sahib olmaq vacibdir. Bundan əlavə, onlar yeni texnoloji inkişafından xəbərdar olmağa və aktual qalmağa təşviq edilməlidir. Bu tövsiyələr məktəbəqədər təhsildə rəqəmsal texnologiyadan səmərəli istifadəni təmin etməyə və şagirdlərin öyrənmə təcrübələrini zənginləşdirməyə kömək edə bilər. Hər bir müəllim öz sinfinin ehtiyaclarına və şagirdlərinin xüsusiyyətlərinə uyğun rəqəmsal texnologiya strategiyası hazırlamalıdır.

ƏDƏBİYYATLAR

1. Alpar, D., Batdal, G., & Avcı, Y. Öğrenci merkezli eğitimde eğitim teknolojileri uygulamaları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 2007, s. 9-31.
2. Aşkar, P. (2003). Eğitimde teknoloji kullanımı. http://www.bto305.hacettepe.edu.tr/2003guz/teknolojiler/egitimde_tek_kullanimi.pdf (07.08.2025)
3. Avcı, Ü., & Seferoğlu, S. Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 2011, s.13- 26
4. Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim'11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri içinde, Malatya: İnönü Üniversitesi, 2011, s. 257-263
5. Bostan, B., & Tıngöy, Ö. Dijital oyunlar: Tasarım gereksinimleri ve oyuncu psikolojisi. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 6(19), 2015, s. 7-22.
6. Cordes, C., & Miller, E. (Eds.). Fool's Gold: A Critical Look at Computers in Childhood. College Park, MD, USA: Alliance for Childhood, 2000.
7. Çetin, M., & Özgiden, H. Dijital kültür sürecinde dijital yerliler ve dijital göçmenlerin Twitter kullanım davranışları üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(1), 2013, s.172-189.
8. Dal, M. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarına yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. 2015
9. Demir, O. Okul öncesi öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisi, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 2015, s. 466-479.
10. Dinç, M. Oyun sektöründe 29 yıl / 1983-2012. Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu. 2012 https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/turkiye_dijital_oyunlar_federasyonu.pdf (05.08.2025)
11. Kabali, H. K., Irigoyen, M. M., Nunez-Davis, R., Budacki, J. G., Mohanty, S. H., Leister, K. P., & Bonner, R. L. Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatrics, 136(6), 2015, 1044- 1050.
12. Nikolopoulou, K., Gialamas, V., & Batsouta, M. Young children's Access to and use of ICT at home. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 4(1), 2008, s.25-40
13. Veblen, T. The place of science in modern civilization. New York: Routledge, 2007
14. Yelland, N. Reconceptualising Play and Learning in the Lives of Young Children. Australasian Journal of Early Childhood, 36(2), 2011, s.4-12

15. Yıldırım, A., & Simsek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları, 2013
